

Rosell MESEGUER

Ovni Archive.

Dialogo entre Rosell Meseguer y Sonia Becce

OVNI PBK 9

Inauguración en presencia de la artista: Viernes 27 de Marzo – 19 a 21 hs.

del 27 de marzo al 15 de mayo. martes a viernes de 14 a 19hs.

Document-Art Gallery

Castillo 243 / C1414AWE

Buenos Aires

Argentina

+ 54 -11- 4774 2300

info@document-art.com

www.document-art.com